

Облік і оподаткування

УДК 657.6:631.

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14691443>

Організація контролю якості фінансової та нефінансової звітності як об'єкт аудиту

Наумова Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8373-870X>, Researcher ID: ADZ-1562-2022

Акімова Наталія Сергіївна

кандидат економічних наук, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування,
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8608-8757>, Researcher ID: AES-9786-2022

Бірченко Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-8336-2685>, Researcher ID: IDG-2950-2017

Прийнято: 12.12.2024|Опубліковано: 29.12.2024

Анотація. Для задоволення потреб управлінського персоналу та зовнішніх користувачів на будь-якому підприємстві формується інформаційна база. Ефективна реалізація функцій управління залежить в свою чергу від якості поданої інформації. У дослідженні акцентовано увагу на удосконаленні

методичних підходів до аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової та нефінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі.

Метою дослідження є визначення ролі та значення незалежного аудиту, як інструменту підтвердження якості фінансової та нефінансової інформації в умовах інформаційної економіки. Для підтвердження якості фінансової звітності проведено моделювання як системи аудиту так і його методологічного інструментарію. Методологічною основою роботи є аналіз наукового доробку із вивчення термінології; використано методи асоціацій і аналогій (при моделюванні методики аудиту звітності); деталізації (при визначенні матриці дій з боку управлінського персоналу); узагальнення та систематизації отриманих даних а також схематичні методи (для наочного зображення результатів дослідження).

Результати дослідження свідчать, що інформація є узагальнюючим результатом праці відповідної служби, сукупністю даних про стан управляючої та керованої підсистем і зовнішнього середовища. Чим якісніше вхідна інформація, тим вище обґрунтованість і потенційна ефективність управлінських рішень і дій. Виявлено, що недосконалість нормативно-правового забезпечення підвищує ризик прийняття помилкових рішень на підставі фінансової звітності різними її користувачами. Рекомендовано здійснювати моделювання методики аудиту фінансової та нефінансової звітності з урахуванням середовища комунікації, процесу передачі інформації, та користувачів. Висновки доводять необхідність трансформації поглядів щодо якості управління підприємствами роздрібної торгівлі, посилення релевантності аудиторської інформації про якість фінансової звітності, що дозволить уникнути інформаційних ризиків та слугувати основою для забезпечення певного рівня безпеки користувачів.

Ключові слова: фінансова інформація, сталий розвиток, оцінка якості, контроль, методика аудиту, аналітичні процедури.

Organization of quality control of financial and non-financial reporting as an audit object

Tetiana Naumova

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor at the Department of Accounting, Auditing and Taxation State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8373-870X>, Researcher ID: ADZ-1562-2022

Nataliia Akimova

Candidate of Economic Sciences (PhD), Professor of the Department of Accounting, Auditing and Taxation State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8608-8757>, Researcher ID: AES-9786-2022

Nataliia Birchenko

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor at the Department of Accounting, Auditing and Taxation State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8336-2685>, Researcher ID: IDG-2950-2017

Abstract. To meet the needs of management personnel and external users, an information base is formed at any enterprise. Effective implementation of management functions depends, in turn, on the quality of the information provided. The study focuses on improving methodological approaches to audit as a tool for confirming the quality of financial and non-financial reporting of retail enterprises.

The purpose of the study is to determine the role and importance of an independent audit as a tool for confirming the quality of financial and non-financial information in the information economy. To confirm the quality of financial statements, both the audit system and its methodological tools were modeled. The methodological basis of the work is the analysis of scientific work on the study of terminology; methods of associations and analogies (when modeling the methodology

of auditing statements); detailing (when determining the matrix of actions by management personnel); generalization and systematization of the data obtained, as well as schematic methods (for visualization of the research results).

The results of the study show that information is a summarizing result of the work of the relevant service, a set of data on the state of the managed and managed subsystems and the external environment. The better the quality of the incoming information, the higher the validity and potential effectiveness of management decisions and actions. It is found that the imperfection of regulatory and legal support increases the risk of making erroneous decisions based on financial statements by its various users. It is recommended to model the methodology for auditing financial and non-financial statements, taking into account the communication environment, the process of information transfer, and users who determine the possibilities of improving the quality of the audit in the direction of ensuring that audit information meets real needs and is adequately perceived. The conclusions prove the need to transform views on the quality of management, strengthen the relevance of audit information on the quality of financial statements, which will avoid information risks and serve as a basis for ensuring a certain level of user security

Keywords: financial information, sustainable development, quality assessment, control, audit methodology, analytical procedures.

Постановка проблеми. Інформаційний ресурс, який використовують підприємства роздрібної торгівлі під час складання та представлення фінансової та нефінансової звітності повинен надавати зовнішнім та внутрішнім користувачам повне та об'єктивне уявлення про її зміст. Лише якісна інформація, яка формується в системі бухгалтерського обліку забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень щодо подальшого розвитку та визначення економічного потенціалу підприємства. Об'єктивну думку про інформацію, яка перевіряється надає незалежний аудит, при цьому суб'єктом контролю виступає аудитор, який висловлює думку про достовірність показників усіх форм звітності.

Вагомість незалежного аудиту, як інструменту підтвердження якості фінансової та нефінансової інформації підвищується в умовах інформаційної економіки. Тому, нагальною потребою є дослідження ролі та значення незалежного аудиту, як методичного інструменту підтвердження якості фінансової інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців, які розглядали питання якості облікової інформації існує думка, що основним джерелом інформаційного забезпечення є дані фінансової звітності, яка має задовольняти інформаційні потреби керівників системи управління. Зокрема, роботи таких авторів, як Л.М. Пилипенко[1], Л.Б. Скляр [2], присвячені дослідженню якісних характеристики фінансової звітності та методам оцінки якості облікової інформації. Зокрема, виділено за ознакою фактори якості облікової інформації за походженням та за характером впливу. Автори наголошують, що отримані результати можуть стати основою для подальшого розвитку управлінських підходів до забезпечення якості інформації.

Важливість значення незалежного аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової інформації особливо в умовах інформаційної економіки у своїх роботах підкреслюють Т.М. Кочин [3], М. М. Зозуляк, Р. В. Зубака [4]. Науковці зазначають, що для оцінки якості фінансової звітності є важливим не лише оцінка інформації, а її відповідність властивостям об'єкту управління. Для підтвердження якості фінансової звітності трансформується власне як система аудиту так і його методологічний інструментарій. Це зумовлює потребу в удосконаленні організаційних та методологічних положень.

Водночас, С. Я. Король, А. О. Клочко [5], Л. Марущак, В. Бобик, А. Шумило, Р. Кіндратів [6] у своїх дослідженнях зосереджують увагу на розробці нових підходів та методів аудиту фінансової звітності компаній, що працюють у цифровій економіці, таких як аналітика даних, перевірка на відповідність, виявлення потенційних ризиків та помилок тощо. Учені вважають, що аудитори повинні постійно вдосконалювати свої навички та методи роботи, щоб забезпечити точність та достовірність фінансової звітності підприємств. Автори

стверджують, що аудиторські рекомендації можуть бути використані підприємством для визначення стратегії розвитку а також для забезпечення довіри з боку зовнішніх контрагентів.

Багатогранність наукових підходів до визначеної проблематики, допомагає сформуванню вектора дослідження у напрямку комплексного підходу до розробки методичного інструментарію контролю якості фінансової та нефінансової звітності як об'єкту аудиту.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на багаторічні дослідження науковців, питання значення незалежного аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової інформації маловивчені та потребують уточнення. Дослідження науковців, спрямовані у більшості на оцінку фінансової звітності, тому існує необхідність у подальшому вивченні питань моделювання методики аудиту фінансової та нефінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі. Проведене дослідження спрямовано на удосконалення методичних підходів до аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової та нефінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі. Для підтвердження якості фінансової звітності проведено моделювання як системи аудиту так і його методологічного інструментарію. Це дозволяє розробити рекомендації для створення на підприємстві надійної системи контролю якості інформації підсистем фінансового та управлінського обліку, що забезпечить формування надійного інформаційного сервісу для проведення аналітичних процедур та прийняття рішень щодо розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Метою статті є узагальнення концептуальних засад аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової та нефінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі та удосконалення методичних підходів до аудиту звітності з урахуванням комунікаційного середовища.

Для досягнення мети було вирішено ряд завдань: обґрунтовано думка, що фінансова звітність є основним джерелом інформації про фінансовий та майновий стан підприємства на звітну дату, доведено роль та важливість

значення незалежного аудиту як результуючого інструменту формування якісного інформаційного ресурсу про господарську діяльність підприємства, здійснено моделювання методики аудиту звітності з урахуванням середовища комунікації, процесу передачі інформації, та користувачів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Складання фінансової звітності є завершальним етапом облікового процесу на підприємстві. Питання складання фінансової звітності регулюються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». «Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства» [7; 8].

Відповідно до мети складання фінансової звітності можна стверджувати, що Баланс (Звіт про фінансовий стан) є ключовою формою фінансової звітності, оскільки є основним джерелом інформації про фінансовий та майновий стан підприємства на звітну дату. Серед науковців, які розглядали ці питання існує думка, що основним джерелом інформаційного забезпечення є дані фінансової звітності, яка має задовольняти інформаційні потреби користувачів. Однак, недосконалість існуючої системи інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку та її невідповідність вимогам сучасного менеджменту стає все більш очевидною. Суспільство потребує об'єктивної, повної та неупередженої інформації про всі явища та процеси, що відбуваються під час господарської діяльності, а це означає, що існує потреба у створенні такої системи обліку та контролю, яка б задовольняла потребу керівництва у своєчасному отриманні інформації як бухгалтерського, так і технологічного характеру; необхідність підготовки статистичної та податкової звітності та формування прогностичної інформації. Особливої уваги у цьому контексті заслуговує питання доцільності використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на всіх підприємствах роздрібної торгівлі.

Отже, нагальним питанням є розробка методології оцінки якості інформації, що формується в інформаційній системі креативного облікового середовища торговельних підприємств. Це досягається за рахунок розвитку принципів формування креативної облікової інформації згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності, удосконалення теоретичної бази оцінки якості креативної облікової інформації та механізму її регулювання, розробки показників інформації та методики їх розрахунку.

«У процесі аудиторської перевірки бухгалтерського балансу необхідно отримати докази, які підтверджують або спростовують відповідні твердження, що містять показники форм фінансової звітності та інформацію приміток. МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища» поділяє твердження, щодо яких збирають аудиторські докази, на три категорії: твердження щодо класів операцій та подій протягом періоду аудиту; твердження щодо залишків на рахунках на кінець періоду; твердження щодо подання та розкриття» [9].

«Аудитор може використовувати твердження, як описано вище, або може виражати їх у інший спосіб за умови врахування всіх описаних вище аспектів. Наприклад, аудитор може вирішити поєднати твердження щодо операцій та подій із твердженнями щодо залишків на рахунках» [10, с.70].

Отже, показники, або балансова інформація, припускають різний набір звітів керівництва господарюючого суб'єкта. Щоб визначити перелік, обсяг аудиторських доказів і процедури їх отримання, аудитор спочатку визначає для кожної статті балансу твердження, які містить відповідна стаття, а потім визначає докази, джерело та порядок їх отримання для цього твердження.

В практиці аудиту застосовують комплекс методів, що включають способи і прийоми, які і формують методику аудиту: загальнонаукові та спеціальні. До загальнонаукових методів належать: аксіоматичний, синтез і аналіз, аналогія, моделювання, порівняння, аналіз, експеримент. Специфічні методи формують іншу групу методів, які застосовують для аудиту бухгалтерського балансу. На

підставі узагальнення теорії та практики аудиту можна зазначити, що доцільно виділяти наступні спеціальні методи та методичні прийоми аудиту: спостереження та огляд; опитування; оцінка; вивчення по суті; запит та підтвердження; аналітичний огляд і процедури; узагальнення. Організація та методика аудиту звітності визначається певним набором аудиторських процедур, які застосовують у певній послідовності. Основними прийомами та процедурами аудиту Звіту про фінансовий стан відносяться: методичні прийоми документального контролю, статистичні методи, методи економічного аналізу показників діяльності підприємства, які відображені у звітності, методичні прийоми фактичного контролю. «Здебільшого суб'єкти господарювання, які складають фінансову звітність за вимогами міжнародних стандартів є підприємства, що становлять суспільний інтерес та мають проходити обов'язковий аудит» [11].

Особливо зростає роль і значення незалежного аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової інформації в умовах інформаційної економіки. Інформація є надзвичайно важливим ресурсом для забезпечення стабільного розвитку як окремого підприємства, так і ринків капіталу, внаслідок чого коливання можуть поставити під загрозу цілі галузі, економічні системи держав, регіонів і світу.

Г.П. Машталяр з даного приводу зазначає, що «Фінансова звітність має суттєвий вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства, що проявляється опосередковано, через відповідні дії її основних користувачів. Вона служить одним із прийомів впливу держави на економічні процеси в цілому через регламентування обсягу інформації. Аудит фінансової звітності виконує надзвичайно важливу функцію щодо підтвердження достовірності та неупередженості поданої користувачам інформації, що допомагає їм у прийнятті правильних рішень.» [12, с. 159].

Михалків А.А. вважає, що «у сучасних умовах особливе значення при прийнятті ефективних управлінських рішень відіграє фінансова звітність, саме

вона є основним джерелом інформації про фінансовий стан суб'єкта господарювання. Постійні зміни податкового та бухгалтерського законодавства призводять до помилок, що, своєю чергою, сприяє підвищенню ролі аудиту фінансової звітності як гаранта достовірності показників фінансової звітності» [13, с.105]. «Проблема якості фінансової звітності та її підтвердження є ключовим фактором довіри користувачів інформації до керівництва підприємств та аудиторів. Кожен користувач має намір отримати достовірну інформацію про фінансову звітність, її господарську діяльність, функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства» [14, с. 23]. «Для підтвердження якості звітності трансформується власне як система аудиту так і його методологічний інструментарій. Це зумовлює потребу в удосконаленні організаційних та методологічних положень» [15].

«Звіт про управління, який є обов'язковим для більшості підприємств України, виступає інструментом соціальної відповідальності бізнесу, який охоплює одночасно економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності компанії» [16]. На думку багатьох науковців його можна розглядати як складову або різновид інтегрованої звітності. З метою реалізації стратегії сталого розвитку інформація про економічні, екологічні та соціальні наслідки діяльності компаній має принципове значення та її повнота повинна бути під належним контролем як внутрішніх, так і зовнішніх аудиторів. Тому, підприємства повинні формувати звіти орієнтуючись на досягнення цілей сталого розвитку, містити інформацію про зменшення нефінансових ризиків для підвищення фінансової вартості. Згідно з вимогами МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» аудитор, який ознайомився з іншою інформацією (Звітом про управління), має такі цілі: «розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю; розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та знаннями аудитора, отриманими під час аудиту; вжити належних дій, якщо аудитор виявляє, що такі суттєві невідповідності можуть існувати, або якщо аудитору стане відомо, що інша

інформація може бути суттєво викривленою» [17]. Ми вважаємо, що на підприємствах роздрібної торгівлі необхідно запроваджувати відповідні механізми забезпечення достовірності нефінансової звітності. Тобто, моделюючи систему аудиту, необхідно визначити матрицю дій з боку управлінського персоналу. «Підвищення рівня впевненості незалежного аудитора щодо достовірності звітів вимагає удосконалення їх обліково-інформаційне забезпечення та удосконалення системи внутрішніх регламентів і внутрішнього контролю» [18, с.40].

На підставі проведеного дослідження, ми з'ясували, що існує проблема щодо організаційно-методичних підходів з боку внутрішніх та зовнішніх аудиторів стосовно надання доказів щодо надійності показників нефінансового звіту. Це спрямоване на організаційний процес збору, класифікації та узагальнення інформації в контексті підвищення її якості. Застосування міжнародних стандартів, таких як GRI (Global Reporting Initiative), сприяє підвищенню якості нефінансової звітності, що забезпечує інвестиційну привабливість діяльності підприємства та зміцнює довіру з боку інвесторів. Особливо зростає роль і значення внутрішнього та зовнішнього аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової інформації в умовах інформаційної економіки. Для забезпечення якості фінансової звітності моделюється як система аудиту, так і його методологічний інструментарій. Тому, виникає необхідність удосконалення організаційних та методологічних положень, яке має значення для задоволення інформаційних потреб користувачів як аудиту, так і фінансової звітності, яка слугує інформаційною моделлю господарської діяльності. Федоров І. О., Гордополов В. Ю. вважають, що «для аудиторів необхідно організувати програми підвищення кваліфікації, які включатимуть навчання новим стандартам і методикам аудиту, а також розвиток навичок аналізу нефінансових показників. Це допоможе забезпечити високу якість і достовірність звітів» [19, с.338]. Отже, на нашу думку, саме інструментарій внутрішнього аудиту забезпечує достовірність і відповідність

показників звіту про управління даним, що відображені у фінансовій звітності підприємства. У зв'язку з тим, що нефінансова звітність визначає сильні та слабкі сторони підприємства, а також дає можливості для його сталого розвитку, оцінку системи внутрішнього контролю можна проводити за допомогою застосування методів на основі суб'єктивних оцінок (SWOT – аналіз), бенчмаркінгу та ін. Резюмуючи вищенаведені пропозиції, ми провели моделювання методики аудиту фінансової та нефінансової звітності з урахуванням середовища комунікації, процесу передачі інформації, та визначенню користувачів. (рис 1.).

Висновки. На підставі проведеного дослідження ми прийшли до висновку, що основною складовою зазначеного є аудит, який є результируючим інструментом формування якісного інформаційного ресурсу про господарську діяльність підприємства. Доведено, що аудит має за мету не лише вивчити та перевірити фінансову та нефінансову звітність на повноту та достовірність, але й надати оцінку її якості та представити рекомендації підприємствам роздрібної торгівлі щодо удосконалення методології обліково-контрольного відображення господарської діяльності. Здійснено моделювання методики аудиту фінансової та нефінансової звітності з урахуванням середовища комунікації, процесу передачі інформації, та користувачів, які визначають можливості підвищення якості аудиту в напрямі забезпечення відповідності аудиторської інформації реальним потребам та адекватності її сприйняття. Це дозволить уникнути *ризиків*, пов'язаних з використанням інформаційних систем та слугуватиме підґрунтям для забезпечення відповідного рівня безпеки користувачів фінансової та нефінансової звітності.

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні ролі та значенні внутрішнього аудиту як інструменту підтвердження якості фінансової інформації в умовах інформаційної економіки та розробки інструментарію внутрішнього аудиту, який забезпечить достовірність і відповідність показників звіту про управління даним, що відображені у фінансовій звітності підприємства.

Рис.1. Модельовання методики аудиту фінансової та нефінансової звітності підприємств роздрібної торгівлі

Джерело: складено автором на основі аналізу [1,2,3,12,15]

Список використаних джерел

1. Пилипенко, Л. (2018). Підходи до забезпечення якості облікової інформації. *Економічний простір*, (130), с. 168-176. URL: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/196>
2. Скляр, Л. Б. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку. Метаріли 79-ї наук. конф. Одеса, 16–19 квітня. 2019 р. С.379–381. URL: <https://card-file.ontu.edu.ua/handle/123456789/10409>
3. Кочин Т.М. Якість фінансової звітності як об'єкт аудиту. *Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва*. № 1. 2020. С. 123-140. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/1324/1/.pdf>
4. Зозуляк М. М., Зубака Р. В. Сучасні підходи до аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства. *Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА»*. Випуск 2(35), 2023. URL: <http://msu.edu.ua/>
5. Король С. Я., Ключко А. О. Цифрові технології в обліку й аудиті. *Держава та регіони*. 2020. № 1(112). С.170-176. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/31.pdf.
6. Марущак Л., Бобик В., Шумило А., Кіндратів Р. Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством. *Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання*. 2021. № 2(25). С. 128-135. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38586>.
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996–XIV. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
8. Про затвердження Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013. № 73. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

9. МСА 315. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення. URL: <https://www.apu.com.ua/-implementation-guidance-ukr.pdf>
10. Кащена Н. Б., Наумова Т. А., Кашперська А. І. Аудит: навчальний посібник. Харків: ДБТУ, 2023. 259с. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/42690>
11. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-19 XIV зі змінами та доповненнями. Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19>
12. Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності. *Бухгалтерський облік, аналіз, аудит*. 2015. №1(57). С. 158-164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_1_21.
13. Михалків А.А. Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. №6. Ч.2. С. 105-107. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12301>
14. Бондар В.П. Якість аудиту та фактори її підвищення. *Вісник ЖДТУ*. 2008. № 4(46). С. 23-27. URL: <https://ideas.repec.org.html>
15. Грицишен Д.О., Прокопенко Ж.В, Кочин Т.М., Опанасюк А.А. Якість фінансової звітності як об'єкт аудиту: ідентифікація протиправних дій. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. Випуск 1. 2017. С.83-94. URL: <https://pag-journal.iei.od.ua/archives/2017/1-2017/18.pdf>
16. «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління» № 982 від 07.12.2018 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18>
17. МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації» № 122/2 від 18.04.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1358-11#Text>
18. Король С.Я. Практичні аспекти аудиту нефінансової звітності. *Економіка: реалії часу*. 2017. №3(31). С.35-45. URL: <https://economics.net.ua/files/archive/2017/No3/35.pdf>

19. Федоров І. О., Гордополов В. Ю. Роль нефінансової звітності в інтегрованому підході до аудиту підприємств суспільного інтересу. *Бізнес-інформ.* № 8. 2024. С.335-340. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2024>